

UDK 621.01

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННОГО ИЗНОСА ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ.

Ш.Б. Алиев

*University of Business and Scienc,
aliyev.shavkat7775@gmail.com.*

Н.М. Сафаров, д.т.н., проф.

*Наманганский инженерно-технологический институт,
safarovnazirjon63@gmail.com.*

Аннотация: В данной статье рассмотрены возникновение различных видов деформаций в зоне трения поверхностей зубчатой рейки швейной машины. Модель износа основывается на допущении, что контакт двух шероховатых поверхностей дискретен, т.е. состоит из отдельных пятен контакта, сформированных неровностями сопряженных поверхностей один из характеристики и характерные признаки, с теоретической точки зрения анализируются методы оценки трибологических свойств, трения механизма зубчатой рейки и узла прижимной лапки, возможные виды износа рабочих поверхностей.

Ключевые слова: швейная машина, материал, зубчатая рейка, трение, нагрузка, деформация, зона контакта, скольжение, износ, количество, коэффициент, сталь, процесс.

Изнашивание- это процесс постепенного изменения размеров тела при трении, проявляющийся в отделении с поверхностей трения материала и (или) образовании на поверхностях трения остаточной деформации (ГОСТ 27674-88 «Трение, изнашивание и смазка»).

Результат процесса изнашивания и связанные с ним изменения геометрических параметров контактирующих при трении поверхностей, получил название износ (рис. 1).

Изнашивание - достаточно сложное явление, включающее большое разнообразие механизмов, которые далеко не всегда действуют отдельно и независимо. Тем не менее, довольно часто существует ведущий механизм, ответственный за вид и интенсивность изнашивания. Изнашивание зависит от большого числа факторов, включая нагрузку, скорость скольжения, температуру, свойства трущихся материалов, смазку, параметры окружающей среды и т.д.

Количество материала, удаленного с поверхности трения, измеряется в единицах длины (например, толщина изношенного слоя Δh), объема ΔV или массы ΔM , и в этих случаях износ называется линейным, объемным или массовым соответственно. Величина износа, отнесенная к единице пути трения, называется интенсивностью изнашивания. В случае линейного износа интенсивность изнашивания является безразмерной величиной. В отечественной литературе используется также понятие

скорости изнашивания как величины износа за единицу времени. При постоянной скорости скольжения интенсивность и скорость изнашивания различаются лишь постоянным множителем, скоростью скольжения.

а) б)

Рисунок 1. Упрощенная схема модели износа: а - модель износа, б - модель износа частицы: 1 - прилипание частиц зубчатой рейке, 2 - частица износа (пример показан на рис. 2), 3 - материал в зоне контакта, 4 - контакт зубчатой рейки, объемная пластическая деформация в зоне

Величину износа ΔI определяют по связанным между собой соотношениям [1]:

$$\Delta h = \frac{\Delta V}{A_B} = \frac{\Delta M}{\rho A_a}$$

где A_a - номинальная площадь поверхности трения; ρ - плотность изнашиваемого материала.

Рис. 2. Оксидная пленка на поверхности свинца. Среднее значение шероховатости поверхности Ra 1/4 0,04 мкм.

Общепризнанно, что износ возрастает с нагрузкой и длительностью процесса трения. Чем тверже трущийся материал, тем меньше износ и т.д. Но даже эти почти очевидные закономерности имеют свои исключения. Но речь далее пойдет не об исключениях, а о тех закономерностях, которые чаще всего подтверждаются экспериментально и которые вытекают из простой модели, предложенной Хольмом и Арчардом. Более содержательные представления о процессе изнашивания были разработаны

М.М. Хрущовым, Б.И. Костецким и И.В. Крагельским.

Модель износа основывается на допущении, что контакт двух шероховатых поверхностей дискретен, т.е. состоит из отдельных пятен контакта, сформированных неровностями сопряженных поверхностей (рис. 2). При этом площадь отдельного пятна вначале возрастает от нуля до своего максимального значения $\pi * a^2$ (здесь a - наибольший радиус пятна контакта), а затем убывает до нуля. Один из этапов этого процесса показан на рис. 3. На этих пятнах возникают адгезионные связи (мостики сварки), разрушение которых и составляет сущность рассматриваемого процесса изнашивания.

Кроме того, предполагается, что локальная деформация неровностей носит характер пластического течения. Очевидно, что в такой ситуации нормальная нагрузка P_n , воспринимаемая пятном контакта, определяется выражением:

$$P_n = na^2 \rho_\gamma \quad (1.1)$$

где ρ_γ - давление текучести пластически деформированной неровности, которое близко к твердости материала H .

В процессе скольжения происходит непрерывное формирование и разрушение адгезионных связей. При этом может происходить отделение частиц материала неровностей. Объем каждого такого фрагмента (частицы износа) зависит от характерного размера адгезионной связи, его породившей. Пусть объем частицы износа V_n пропорционален кубу контактного радиуса a . Это предположение подразумевает, что форма частицы износа не зависит от ее размера, и мы можем рассматривать частицу износа как полусферу радиуса a с объемом [2]:

$$V_n = \frac{2\pi a^3}{3}, \quad (1.2)$$

Наиболее распространенной характеристикой процесса изнашивания является интенсивность изнашивания, представляющая отношение износа ΔI к пути ΔS , на котором происходило изнашивание, или к объёму работы ΔA , при выполнении которой накоплен износ:

$$I = \frac{\Delta I}{\Delta S} \quad \text{или} \quad I = \frac{\Delta I}{\Delta A},$$

Частица износа образуется на пути трения $2a$ (рис. 3), тогда интенсивность изнашивания I (износ, отнесенный к единичному пути трения) равна, т.е. $\frac{V_n}{(2a)}$, т.е. $I = (\pi a^2)/3$. Переписав равенство (1.2) с учетом (1.1), получаем:

$$I = \frac{P_n}{3P_T}$$

Если бы все пары взаимодействующих неровностей генерировали частицы износа, то общая интенсивность изнашивания равнялась бы сумме вкладов от всех пятен контакта:

$$I = \frac{P}{3P_T}$$

где общая нормальная нагрузка на контакте $P = \sum P_n$

Вполне резонно считать, что частицы износа появляются не на всех пятнах контакта, а лишь на некоторой части их, скажем k . Заметим, что коэффициент k может также учитывать геометрическое подобие частиц износа и области деформирования пятен контакта. Следовательно:

$$I = \frac{kP}{3P_T},$$

Удобно обозначить $K = k/3$ и предположить, что $P_T = H$ (твердость материала), тогда уравнение изнашивания запишется в виде:

$$I = \frac{KP}{H}, \quad (1.3)$$

Это уравнение изнашивания, часто называемое уравнением Арчарда, показывает, что интенсивность изнашивания I прямо пропорциональна нормальной нагрузке P и обратно пропорциональна твердости более мягкого материала H . Константа K , обычно называемая коэффициентом износа, безразмерна и всегда меньше единицы. Коэффициент износа K позволяет сравнивать интенсивности протекания процессов изнашивания в различных узлах трения. Для инженерных приложений часто оказывается предпочтительнее использовать отношение K/H , названное размерным коэффициентом износа, его размерность $\text{мм}^3/(\text{Нм})$. Оценка износа с помощью такого коэффициента особенно полезна при сравнении интенсивностей изнашивания материалов разных классов.

Рис. 3. Упрощенная схема формирования единичного пятна контакта

Интересно отметить, что уравнение Арчарда легко получается с помощью анализа размерностей. Изношенный объем, отнесенный к пути скольжения, имеет размерность площади, а отношение P/H есть фактическая площадь контакта при пластическом деформировании неровностей. Единственная безразмерная величина (коэффициент износа)

получается как отношение этих двух площадей. Из уравнения Арчарда следует, что если K есть константа для данного сопряжения, то объем (или масса) изношенного материала должен быть пропорционален пути трения. Если же нормальная нагрузка P изменяется, то пропорционально должна измениться интенсивность изнашивания.

Громадное число исследований подтверждает, что износ многих узлов трения действительно пропорционален пути скольжения. Исключения могут наблюдаться в начале скольжения (при приработке), когда интенсивность изнашивания может быть выше или ниже своего установившегося значения в зависимости от характера процесса приработки. Что касается прямой пропорциональности интенсивности изнашивания нормальной нагрузке, то для многих систем она наблюдается лишь в ограниченном диапазоне нагрузок. Более того, с увеличением нагрузки интенсивность изнашивания может резко возрасти и затем вновь снизиться.

Следует иметь в виду, что уравнение изнашивания Арчарда справедливо лишь при таких условиях, когда механизм изнашивания остается неизменным. Небольшие изменения в условиях эксплуатации могут привести к изменению этого механизма, и тогда, по крайней мере, коэффициент износа должен измениться. Следовательно, этот коэффициент оставляет большой простор для самых разных интерпретаций, и уравнения износа, подобные уравнению Арчарда, могут быть выведены на основе других предпосылок, что часто и делается.

Еще одной характеристикой изнашивания может выступать безразмерная величина - интенсивность линейного изнашивания Γ_h представляющая собой первую производную от толщины h изношенного слоя по пути S

$$I_h = \frac{\Delta h}{\Delta S}, \text{ или } \Gamma_h = \frac{dh}{dS}$$

Аналогичным образом можно выразить объёмную интенсивность изнашивания Γ_V или интенсивность изнашивания по массе или Γ_m

Энергетическая интенсивность линейного изнашивания выражается в виде:

$$I_{ЭН} = \frac{\Delta h}{W} = \frac{\Delta h}{\mu * P_a * A_a * V * t},$$

где μ - коэффициент трения; A_a - номинальная площадь поверхности трения; P_a - давление в зоне трения; V - скорость относительного скольжения; t - продолжительность процесса трения.

Процесс изнашивания характеризуется также скоростью изнашивания V_n , представляющей собой отношение износа $\Delta И$ к интервалу времени Δt , за которое он наработан:

$$V_n = \frac{\Delta И}{\Delta t},$$

bu yerda μ - ishqalanish koeffitsienti; A_a - nominal ishqalanish yuzasining maydoni; P_a - ishqalanish zonasidagi bosim; V - nisbiy surilish tezligi; t - ishqalanish jarayonining davomiyligi.

Величина, обратная интенсивности изнашивания, получила название износостойкость. Износостойкость характеризует способность пары трения сопротивляться процессу изнашивания.

Износостойкость в настоящее время стала одним из нормативных, комплексных и наиболее универсальных триботехнических показателей узла трения. Значения износостойкости на практике колеблются пределах от 10^3 до 10^{13} . Поэтому её часто представляют в виде некоторой логарифмической шкалы.

$$J = \alpha_k * 10^k,$$

Весь диапазон шкалы износостойкости фрикционных пар разделяется на классы и разряды. Для их определения используется показательная или аналогичная логарифмическая зависимость:

$$J = \alpha_k * 10^k,$$

где α_k - мантисса логарифма $0 = \lg(\alpha_k) \leq 1 (1 \leq \alpha_k \leq 10)$; k - целое число, обозначающее номер класса износостойкости.

Устанавливаются десять классов износостойкости - от 3-го до 12-го класса включительно (табл. 1). Нижняя граница J в каждом классе не входит в его состав.

По характеру проявления и действия трение и износ представляют собой параметры, которые легко обнаружить и измерить. На первый взгляд, они представляют собой механический процесс. Однако более глубокое изучение процессов трения и износа показало, что в их основе лежат также и сложные физико-химические процессы, обусловленные молекулярными взаимодействиями.

Таблица 1

Классы износостойкости

<i>Класс износостойкости</i>	<i>Износостойкость</i>	<i>Класс износостойкости</i>	<i>Износостойкость</i>
3	$10^3 \dots 10^4$	8	$10^8 \dots 10^9$
4	$10^4 \dots 10^5$	9	$10^9 \dots 10^{10}$
5	$10^5 \dots 10^6$	10	$10^{10} \dots 10^{11}$
6	$10^6 \dots 10^7$	11	$10^{11} \dots 10^{12}$
7	$10^7 \dots 10^8$	12	$10^{12} \dots 10^{13}$

В качестве примера можно привести классы износостойкости, которые рекомендуются для некоторых типовых узлов трения (табл. 2).

Таблица 2

Класс износостойкости типовых узлов трения

<i>Узел трения</i>	<i>Класс износостойкости</i>
<i>Цилиндропоршневая группа автомобиля</i>	11, 12
<i>Цилиндропоршневая группа компрессора</i>	10
<i>Направляющая токарного станка</i>	9, 10
<i>Дисковый тормоз</i>	6...10
<i>Подшипники скольжения</i>	6...8
<i>Резцы</i>	8

И если износ пары трения может быть следствием только непосредственного взаимодействия трущихся тел, то сила трения действует как при непосредственном контакте поверхностей, так и в случае, когда трущиеся поверхности разделены третьим жидким или газообразным телом [3].

Износ зависит от следующих основных факторов, действующих на узел трения:

давления на поверхности трения P_a и скорости относительного скольжения $V_{ск}$;

2) параметров, характеризующих состав, структуру и механические свойства материалов пары трения (твёрдость, предел текучести, модуль упругости и др.);

3) свойств поверхностного слоя, его шероховатости, состава, жёсткости, напряженного состояния и т.д.;

4) вида трения и свойств смазки;

5) внешних условий, влияющих на процесс изнашивания (температуры, наложения вибраций, влажности и др.);

6) конструктивных особенностей фрикционного узла.

Значения этих показателей могут меняться во времени, т.е. в процессе работы узла трения. Поэтому точная констатация этих показателей представляет собой исключительно сложную задачу, решение которой в настоящее время находится ещё в стадии становления. В связи с этим И.В. Крагельский предложил рассматривать фрикционный процесс как систему входных параметров, которыми мы можем задаваться; внутренних факторов, проявляющихся при непосредственном взаимодействии трущихся тел (и которые весьма сложно контролировать во время реализации фрикционного процесса) и выходных параметров, фиксируемых в результате происшедшего фрикционного контакта (таб. 3).

При кажущейся общности между процессами трения и износа каждое из этих явлений имеет свою специфическую природу. Более сложную природу взаимодействия проявляет механизм изнашивания твёрдых тел.

Таблица 3

Факторы и параметры процессов трения и износа

<i>Входные параметры</i>	<i>Внутренние факторы</i>	<i>Выходные параметры</i>
1. Природа контактирующих тел 2. Промежуточная среда 3. Нагрузка 4. Скорость 5. Температура	1. Изменение шероховатости 2. Пластическая деформация поверхностного слоя 3. Накопление вакансий и дислокаций 4. Изменение структуры поверхностного слоя 5. Изменение механических свойств 6. Тепловыделение при трении	1. Сила трения 2. Интенсивность износа

	7. Изменение свойств пленок 8. Химическое взаимодействие зоны трения с окружающей средой 9. Трибомутация	
--	---	--

С этим утверждением, например, можно связать тот факт, что изменения уровня трения не всегда приводят к аналогичным изменениям результатов изнашивания.

Трибомутация - это процесс, возникающий в результате воздействия на трибосопряжение механической и тепловой энергии достаточных для изменения химических связей и атомной структуры у тел трения, существенно меняющий свойства трибосопряжения.

Выводы

Следовательно, исходя из изложенных теоретических представлений, можно сделать вывод о наличии механизмов и характерных признаков проявления различных механизмов и видов деформаций в зоне трения поверхностей зубчатой рейки в процессе контакта пар трения, и оценка трибологических свойств узла трения, предложенная методов позволяет проанализировать возможные механизмы и виды износа рабочих поверхностей пар трения.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чичинадзе А.В. [и др.]; под общ. ред. А.В. Чичинадзе. Основы трибологии (трение, износ, смазка): учебник для технических вузов / -М.: Машиностроение, 2001. - 664 с.
2. Лужнов, Ю.М. Основы триботехники: учебное пособие / Ю.М. Лужнов, В.Д. Александров; под общ. ред. Ю.М. Лужнова. - М.: МАДИ, 2013. - 136 с.
3. Мышкин, Н.К. Трение, смазка, износ. Физические основы и технические приложения трибологии / Н.К. Мышкин, М.И. Петроковец. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 368 с.
4. Nazirjon Safarov, Akbar Abrorov, and Laziz Abdullaev. Dynamik analiysis of physical and mechanical forces of acting on the needle of a shoe sewing mashine in the process of sewing leather/ AAPM-2023 Journal of Physics: Conference Series. 2573 012036 View the article online for updates and enhancements 244th ECS Meeting Gothenburg, Sweden. Oct.8-12.2023
5. Сафаров Н.М. [и др.] Аналитический расчет деформационного состояния зубьев пилы пильного джина изгибающихся под действием нагрузки. Научный журнал Universum -технические науки. Выпуск:3 (108) 61-65 стр.
6. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
7. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
8. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
9. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

10. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
15. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
18. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
19. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
21. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
22. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
23. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
24. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
25. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
26. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from

<https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» (pp. 121-122).
29. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» (pp. 119-121).
30. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
32. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458-460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
33. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
34. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
35. Isaev, S., Sarimsakov, M., Sarimsakova, M., Turdaliev, A., Abdukhakimova, K., & Mirzaeva, M. (2023). Application of water-saving irrigation technologies of intensive apple orchards in the irrigated regions of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03052). EDP Sciences.
36. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
37. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
38. Sarimsakov, M., Shaymanov, N. O., & Narbutaev, J. E. (2018). DETERMINATION OF SOIL MOISTURE DEPTH. *Irrigation and Melioration*, 2018(2), 29-33.
39. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. *Интернаука*, 21(103 часть 3), 35.
40. 7. Фазлиев, Ж. Ш., Хайтова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ БОҒЛАРДА ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Интернаука*, (21-3), 78-79.